

APPLICATION DES TECHNIQUES ERT ET SISMIQUE RÉFRACTION POUR LA CARACTÉRISATION DE SITES EN AMONT DES PROJETS DE CONSTRUCTION : CAS DU SITE DE SONGON (COTE D'IVOIRE)

BIKPO A. M.^{1,2}, KOUAMÉ L.N.¹, KOUADIO K.J.O.¹

¹ Laboratoire de Géologie Ressources Minérales et Energétiques (LGRME), Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, aimemarcelbikpo@gmail.com, moayek@gmail.com, olivierkouame05@gmail.com

² Formation Doctorale Sciences, Technologie et Agriculture Durable (FD-STAD), Spécialité Géophysique Appliquée, Abidjan, Côte d'Ivoire

RESUME

L'objectif de ce travail est de caractériser la subsurface par une combinaison de méthodes géophysiques en vue de réduire les risques d'effondrement des bâtiments à Abidjan, Côte d'Ivoire. Pour ce faire, sur des sites sélectionnés l'ERT a été réalisée à l'aide d'un résistivimètre Syscal Pro et la sismique réfraction à l'aide du sismographe GEA 24. La profondeur investiguée est de l'ordre des 10 premiers mètres. Les résultats ont montré une corrélation entre la résistivité électrique, la vitesse sismique, la rigidité et la compressibilité. Cela a permis d'identifier des zones à risque en vue de prendre des dispositions adéquates lors de l'exécution des projets de constructions.

Mots clés : *Caractériser la subsurface, ERT, sismique, construction, effondrement de bâtiments.*

ABSTRACT

The aim of this work is to characterize the subsurface using a combination of geophysical methods in order to reduce risk of building collapse in Abidjan, Côte d'Ivoire. ERT was carried out at selected sites using a Syscal Pro resistivity meter and refraction seismic using the GEA 24 seismograph. The depth investigated is around 10 meters. The results showed a correlation between electrical resistivity, seismic velocity, rigidity and compressibility. This has made it possible to identify areas at risk so that appropriate measures can be taken when building projects are carried out.

Key words: *Characterizing the subsurface, ERT, seismic, construction, building collapses.*

INTRODUCTION

En Côte d'Ivoire, Le développement urbain accéléré de la ville d'Abidjan ces dernières décennies dû à la croissance démographique se heurte à des problèmes environnementaux majeurs se traduisant par des effondrements partiels ou totaux des bâtiments. En effet, de 2016 à 2022 la ville d'Abidjan a enregistré plus d'une trentaine d'effondrement de bâtiments (Gouv-ci.2022). De plus 80 % des constructions à Abidjan sont bâties sans permis de construire (Jeune Afrique, 2021). Ces chiffres inquiétants nous imposent des réflexions poussées sur la construction des infrastructures en Côte d'Ivoire. Plusieurs études imputent ces effondrements aux non respects des normes de constructions, aux problèmes de stabilité de sol, à la qualité moindres des matériaux utilisés. Toutefois un paramètre important semble parfois être négligé, il s'agit des propriétés des sols sous la structure (Bayode, 2020). Le sol est celui-là même qui reçoit toute la charge du bâtiment, sa connaissance avant la construction est donc impérative. Généralement avant les constructions, des études géotechniques sont effectuées. Il s'agit de tests *in situ* et d'analyse en laboratoire visant à connaître les propriétés mécaniques du sol et évaluer sa stabilité avant la construction (Das et Sobhan, 1990). Ces études géotechniques sont efficaces et fiables. Cependant en présence de variations spatiales importantes dans la structure du sous-sol, leur nature ponctuelle peut les rendre limitées sur de grandes surfaces et peut conduire à une sous-évaluation des risques (Guerrero, 2014). Alors que la géophysique, à partir de ses méthodes non intrusives permet de couvrir de grands périmètres et surtout de suivre la continuité latérale et verticale des propriétés du sol. La géophysique apparait comme une alternative complémentaire à

l'étude géotechnique classique. Elle offre une vue globale des conditions souterraines et permet une prise de décision plus éclairée avant les projets de construction. Le site de Songon sélectionné est situé dans l'Ouest de la ville d'Abidjan et est une zone destinée à abriter des bâtiments. La zone appartient au Bassin sédimentaire Ivoirien où l'on retrouve des sédiments datant principalement du Mio-pliocène et du Quaternaire. Ces sédiments sont des sables argileux, des argiles, des vases, des sables etc. En fonction des conditions environnementales et des conditions de dépôts, ces sédiments présentent des caractéristiques variables, il est donc impératif de quantifier leurs résistivités avant les projets de construction. C'est donc dans cette optique que cette étude a été initiée avec pour objectif de caractériser le sous-sol du site de Songon avant les constructions par les méthodes géophysiques en vue de réduire les risques d'effondrement des bâtiments et de s'inscrire dans une dynamique de développement durable des infrastructures en Côte d'Ivoire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Pour mener à bien ce travail, deux techniques géophysiques ont été mise en œuvre. Il s'agit de la tomographie de résistivité électrique (ERT) et de la sismique réfraction de faible profondeur. L'ERT comme la plupart des méthodes électriques en courant continu a consisté à envoyer du courant électrique dans le sous-sol et à mesurer les variations de la résistivité électrique. Cette technique a permis d'observer des hétérogénéités dans la structuration du sous-sol suivant des profils et de délimiter des zones à risque sur le site. Quant à la sismique, elle a consisté à envoyer de petites ondes sismiques dans le sol et à observer le comportement du sol au passage de ces ondes. Cette technique a permis d'analyser les vitesses sismiques, de calculer les modules d'élasticité du sol et d'évaluer la variation de la rigidité et de la compressibilité sur le site.

Les données collectées ont été traitées à l'aide de divers logiciels dont Prosys II, Res2Dinv, Oasis montaj de Geosoft et ZondST2D. Le traitement des données électriques a consisté en un filtrage, une inversion, suivie d'une spatialisation. Ce traitement a permis d'aboutir à la création de profils de résistivité électrique et de cartes de résistivité électrique à différents niveaux de profondeur. Le traitement sismique a débuté par un *picking* des premières arrivées pour les ondes P (Fig. 1A) et des secondes arrivées sur le sismogramme pour les ondes S (Fig. 1B), puis une inversion en vue d'obtenir des tomographies de sismique réfraction avec une présentation en 2D des pseudo-sections de vitesse des ondes P et S et enfin au calcul des propriétés élastiques, avec pour densité des sédiments rencontrés de l'ordre 2 g/cm^3 selon les équations (1), (2), (3), (4) et (5). Les modules d'élasticité obtenus ont permis d'aboutir à des cartes représentant la distribution spatiale de ces modules sur l'ensemble du site d'étude. Il faut toutefois signifier que les profils géophysiques obtenus ont été calibrés à l'aide de forages géotechniques effectués sur le site d'étude, en vue de renforcer la pertinence de l'interprétation géophysique.

$$\text{- le coefficient de Poisson} \quad \nu_d = \frac{(V_p^2 - 2V_s^2)}{2V_p^2 - V_s^2} \quad (1)$$

$$\text{- le module de Young} \quad E_d = 2 \cdot \rho \cdot V_s^2 (1 + \nu) \quad (2)$$

$$\text{- le module de cisaillement} \quad \mu_d = \rho \cdot V_s^2 \quad (3)$$

$$\text{- le module de compressibilité} \quad k_d = \rho (V_p^2 - 4/3 V_s^2) \quad (4)$$

$$\text{- le paramètre de Lamé} \quad \lambda_d = \rho (V_p^2 - 2V_s^2) \quad (5)$$

Fig. 1: A) Picking des ondes P; B) Picking des ondes S

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Profils de résistivité électrique et de vitesses sismiques

La figure 2 montre le profil de la variation de la résistivité électrique (Fig. 2A), la distribution de la vitesse des ondes P (Fig. 2B) et des ondes S (Fig. 2C) suivant la ligne 0 du site de Songon. Les faibles valeurs de la résistivité électrique représentées en bleu et en vert, indiquent la présence de couches conductrices pouvant être associées à des sédiments peu résistants susceptibles de se tasser (Capozzoli et al., 2020). De même, la baisse de la vitesse indique la présence de couches de rigidité faible. Sur les profils, les zones où la résistivité baisse, la vitesse baisse également, surtout au centre de la ligne et en fin de ligne dans le cadran Est. Ces zones sont de potentielles zones à risque pour les fondations des constructions.

Fig.2 : A) Profil de résistivité électrique ; B) Profil de vitesse des ondes P ; C) Profil de vitesse des ondes S

En plus de la variation de la résistivité électrique et de la vitesse de l'onde de cisaillement suivant un profil, la mise en relation de tous les profils du site a permis d'évaluer la distribution spatiale de ces paramètres sur tout le site d'étude. Une corrélation a été également faite entre la carte de résistivité électrique (Fig. 3A) et celle du module de Young (Fig. 3B) traduisant la rigidité. La zone à risque est celle présentant à la fois une résistivité et une rigidité faible dans le quadrant Sud-Est du site.

Fig.3 : A) variation de la résistivité électrique ; B) variation de la rigidité

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'utilisation des méthodes géophysiques à des fins de génie civil, ouvre de nouvelles perspectives pour la construction durable et la sécurité des infrastructures. L'objectif de ce travail est atteint. Il serait judicieux de la part des décideurs de systématiser l'étude géophysique dans le protocole d'étude des sites avant les constructions. Elle permettra de mieux relier les points de forages géotechniques et d'avoir une vue exhaustive sur la variation des propriétés mécaniques du sol et cela garantirait la durabilité des constructions.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BAYODE S. et EGBEBI A.A., 2020- Subsoil characterization for foundation stability using geophysical and geotechnical methods. *Journal of Environment and Earth Science*, Volume 10, pp 82-107.

CAPOZZOLI L., DE MARTINO G., POLEMIO M. et RIZZO E.,2020. Geophysical Techniques for Monitoring Settlement Phenomena Occurring in Reinforced Concrete Buildings. *Springer Nature, Survey in Geophysics*, volume 41, pp 575–604.

DAS B.M. et SOBHAN K.,1990- Principles of geotechnical engineering. *Academia*, 156 p.

GUERRERO O. ,2014- Comparaison et couplage de méthodes géophysiques pour l'amélioration des reconnaissances des sols dans les projets géotechniques en milieu périurbain. Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux, École doctorale des sciences physiques et de l'ingénieur, 220 p.

WEBOGRAPHIE

GOUV-CI.,2022- <https://www.gouv.ci/actualite-article.php?recordID=13235> ; Web le 08 / 03 /2022.

JEUNE AFRIQUE.,2021- <https://www.jeunefrique.com/1185632/economie-entreprises/cote-divoire-construire-construire-a-tout-prix/> ; Web le 11 / 08 / 2021.

ACTES DU 14^{ème} COLLOQUE
DE GEOPHYSIQUE DES SOLS
ET DES FORMATIONS SUPERFICIELLES

organisé par le réseau

GEOFKAN

4-6 juin 2025

co-organisé par

avec le soutien de

Prix jeune scientifique

Gert VAN DER VELDE (responsable technico-commercial, Sensors & Software from Radiodetection), Audrey BURZAWA (Sorbonne Université), Léa LELIMOUZIN (Université de Montpellier), Nicolas BRALERET (directeur commercial France & Benelux, Sensors & Software from Radiodetection)

Le **1^{er} prix de la meilleure présentation orale** a été décerné à Audrey BURZAWA, post-doctorante à Sorbonne Université, et le **2^{ème} prix de la meilleure présentation orale** a été décerné à Léa LELIMOUZIN, doctorante à l'Université de Montpellier.

SENSORS & SOFTWARE
from **RADIODETECTION**

Aimé Marcel BIKPO (Université Félix Houphouët Boigny)

Lise DURAND (Université de Montpellier) et Konstantinos CHALIKAKIS (Avignon Université)

Le **3^{ème} prix de la meilleure présentation orale** a été décerné à Aimé Marcel BIKPO, doctorant à (Côte d'Ivoire), et le **prix de la meilleure présentation poster** a été décerné à Lise DURAND, doctorante à l'Université de Montpellier.

AVIGNON
UNIVERSITÉ

Roger GUÉRIN
Professeur des Universités
Sorbonne Université
UMR 7619 METIS
case courrier 105
4 place Jussieu
75252 Paris cedex 05
FRANCE

Paris, le 7 juillet 2025

Objet : Certificat d'obtention du 3^{ème} prix de la meilleure présentation orale au colloque Geofcan 2025

Je soussigné Roger GUÉRIN, Professeur des Universités à Sorbonne Université et Coordinateur du réseau GEOFCAN certifie que :

M. Aimé Marcel BIKPO

a obtenu le 3^{ème} prix de la meilleure présentation orale au 14^{ème} colloque (<https://geofcan2025.sciencesconf.org/?lang=fr>) des jeudi 5 et vendredi 6 juin 2025, pour sa communication orale intitulée « Application des techniques ERT et sismique réfraction pour la caractérisation de sites en amont des projets de construction : cas du site de Songon (Côte d'Ivoire) ».

Veillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Professeur des Universités
& Coordinateur du réseau Geofcan

NB : Geofcan est un réseau international francophone de géophysiciennes et de géophysiciens de subsurface du monde académique. Ce réseau organise un colloque tous les 2 ans.

Tél: +33 1 44 27 45 91, fax: +33 1 44 27 45 88, e-mail : roger.guerin@sorbonne-universite.fr